

УДК 93

**ДВА РЕГИОНА – ОДНА ЭСТЕТИКА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СРЕДНЕВЕКОВОЙ
КЕРАМИКИ (НА ПРИМЕРЕ ТАХТ-Е СУЛЕЙМАНА И МАВЗОЛЕЯ II В ХАРАБА ГИЛАН)**

**TWO REGIONS – ONE AESTHETIC: A COMPARATIVE ANALYSIS OF MEDIEVAL CERAMICS
(ON THE EXAMPLE OF TAKHT-E SULEIMAN AND MAUSOLEUM II IN KHARABA GILAN)**

**Бейдуллазаде Вюсаля Ф.
Beydullazade Vusala F.**

*Институт археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана,
г. Баку, Азербайджан*

*Institute of Archeology and Anthropology of the National Academy of Sciences of Azerbaijan,
Baku, Azerbaijan*

Аннотация. Исследование посвящено сравнительному анализу декоративной архитектурной керамики двух средневековых объектов – комплекса Тахт-е Сулейман и мавзолея II в Хараба Гилан. Проблематика исследования связана с необходимостью типологизации и анализа визуальных, технологических и семиотических характеристик керамических изразцов эпохи Ильханидов. Методологически работа опирается на морфологическое, орнаментальное и стилистическое сопоставление образцов из обоих регионов. В результате выделены различия в подходах к сакральной архитектуре: от минималистичного символизма Хараба Гилана до визуально насыщенной и концептуальной эстетики Тахт-е Сулеймана. Работа вносит вклад в изучение региональных особенностей исламского прикладного искусства XIII–XIV вв.

Abstract. This study presents a comparative analysis of the architectural ceramics of two medieval sites – Takht-e Soleyman and Mausoleum II in Kharaba Gilan. The research addresses the problem of typology and analysis of visual, technological, and semiotic features of Ilkhanid-era glazed tiles. The methodology includes morphological, ornamental, and stylistic comparison of selected samples from both regions. The results highlight differing aesthetic approaches to sacred architecture, from Kharaba Gilan's minimalist symbolism to Takht-e Soleyman's elaborate and conceptual compositions. The study contributes to understanding regional specifics of Islamic applied art in the 13th–14th centuries.

Ключевые слова: архитектурная керамика, Тахт-е Сулейман, Хараба Гилан, Ильханиды, люстр, исламское искусство.

Keywords: architectural ceramics, Takht-e Soleyman, Kharaba Gilan, Ilkhanids, lustreware, Islamic art.

Исторический комплекс Тахт-е Сулейман, расположенный в провинции Западный Азербайджан, представляет собой один из важнейших памятников исламского искусства периода Ильханидов. Особую ценность среди археологических находок комплекса составляют изделия керамики с люстрой (заррин-фам, *فامین یزر*) – высокохудожественные поливные изразцы, использовавшиеся преимущественно для облицовки дворца и, по всей вероятности, имевшие не только декоративное, но и символично-политическое значение. Эти изразцы украшали дворец ильханидского правителя Абакхана (Abāqā Khān), чей дворцовый ансамбль стал местом проведения крупных художественных экспериментов с участием придворных мастеров и ведущих керамистов региона [4, с.17]. Комплекс был частично раскопан в ходе археологических экспедиций 1960-х годов, в основном немецкими и шведскими специалистами, в результате чего было обнаружено большое количество керамических фрагментов. Более 1000 фрагментов изразцов с люстрой были переданы в Национальный музей Ирана, где в течение десятилетий хранились без должной каталогизации. В частности, они находились в рассеянном и неструктурированном виде в витринах и хранилищах, не включались в выставки и не изучались в рамках специализированных проектов.

Систематическое изучение этой коллекции началось сравнительно недавно. Проведенная работа направлена на всестороннюю классификацию, типологизацию и эстетический анализ этих изделий. Ставилась цель определить стилистические особенности, выявить закономерности в орнаментации и композиционной организации визуальных элементов, а также проанализировать соотношение между декоративными функциями и содержательными аспектами изображений. Для исследования была выбрана репрезентативная выборка из 822 плит, зарегистрированных под музейными номерами от 9853316 до 9854138. Из этого массива, с целью глубокого художественного анализа, было отобрано 284 относительно

хорошо сохранившихся экземпляра, отличающихся четкостью орнамента, наличием надписей и сохраненной структурой композиции [4, с. 120]. Их анализ позволил выстроить не только классификацию по форме (восьмиконечная, крестовидная, прямоугольная), но и систематизировать данные по типам орнаментов (растительные, животные, мифологические), художественным стилям (абстрактный, реалистический), принципам композиции (симметрия, радиальность, модульность), а также по типам надписей (наسخ, сульс, талиг, квази-куфи). Существенное внимание уделено поэтическому компоненту – среди надписей встречаются персидские стихи и молитвы, содержащие датировки (670–674 гг. хиджры), что также подтверждается исследованием А. Гучани [8].

Кроме чисто декоративной функции, исследователи подчеркивают политико-идеологический потенциал этих изображений: сцены охоты, изображения вельмож и легендарных существ рассматривались как визуальные метафоры власти и легитимности ильханидской династии [7].

Эти изделия, благодаря изысканности исполнения, обилию символических и декоративных элементов, представляют собой вершину придворного искусства периода Ильханидов и могут служить основой для сравнительного анализа с другими региональными центрами керамического производства, включая, и Хараба Гилан.

Результаты археологических раскопок, проведенных в мавзолее II мемориального комплекса Хараба Гилан, свидетельствуют о богатой декоративной программе этого средневекового памятника, относящегося к XIII–XIV векам. Территория городища Хараба-Гилан, расположенного в междуречье рек Гиланчай и Дюйлюнчай, отличается уникальными геологическими и гидрологическими условиями, обусловленными мощной вулканической активностью Зенгезурского хребта, покрывшего Араксинскую долину застывшими потоками лавы [3, с. 10]. Благодаря природной укрепленности, обилию воды и удобному расположению, здесь уже в античную эпоху сформировалось устойчивое поселение. Это подтверждается находками зооморфных сосудов, а также монет – от аршакидских дирхемов и римского золота до монет Саманидов, Византии и Ильдегазидо [3, с. 11–12].

Археологическое изучение Хараба-Гилана началось еще в 1913 году. Несмотря на ограниченность работ, были составлены планы городища и собраны ценные артефакты, включая мраморные плиты с арабскими надписями и резные керамические сосуды. В дальнейшем, особенно в 1976–1980 гг., под руководством В.Г. Алиева и Г.М. Асланова были проведены масштабные исследования, позволившие выявить стратиграфию и планировку комплекса: караван-сарай, мавзолей, жилые кварталы и некрополь Мунджугутепе. В погребениях были найдены предметы IX–IV вв. до н.э., включая хурритскую печать и бронзовые кинжалы, а также монеты и архитектурные элементы периода XII–XIV вв., что свидетельствует о преемственности городской традиции. Такие данные соотносятся с выводами О.А. Абибуллаева и И.М. Джафарзаде о многослойности культурных горизонтов Нахичевани [1], [2].

В ходе исследований были обнаружены три ключевых типа глазурованной архитектурной керамики, каждая из которых обладает характерными технологическими и художественными признаками.

Первый тип представлен изразцом с зеленой свинцовой глазурью. Ее размер составляет 12,5×7,5×2 см. Поверхность отличается неоднородным покрытием, с частично утончающейся глазурью по краям, что указывает на неравномерность нанесения или температурные колебания при обжиге. В теле изразца зафиксировано углубление, возможно, оставшееся от монтажного гвоздя или иного крепежа. Они, вероятно, использовались в нижней части стен, пояса или арок мавзолея, что подтверждает их утилитарно-декоративную функцию.

Второй образец относится к изразцу с бирюзовой глазурью, насыщенно-медного оттенка, типичного для исламской архитектурной традиции. Размер – 8,1×8×1,5 см. Глазурь нанесена ровно, с эффектом стекловидного блеска, без явных дефектов. Лишь небольшие трещинки (кракелюр) указывают на естественное старение материала. Бирюзовая глазурь символизировала в исламском искусстве райскую чистоту и духовное начало, а потому чаще всего использовалась в декоративных надписях и медальонах с куфическим шрифтом, а также в рамочных элементах. Этот фрагмент, предположительно, входил в состав внутреннего убранства мавзолея.

Третий и наиболее редкий тип – это фрагмент керамики с подглазурной кобальтово-синей росписью, выполненный на светлой обожженной глине. Его размеры – 3,1×2,5×1,3 см. По центру изразца заметны две параллельные линии, нанесенные с использованием оксида кобальта – характерного пигмента для техники росписи под глазурью «*sıraltı boya*». Поверх росписи нанесен ровный прозрачный глазурный слой, демонстрирующий высокую температуру обжига и хорошую контролируемость производственного процесса. Подобные керамические технологии широко использовались в регионах Тебриза, Султание и Мараге и ассоциируются с высоким уровнем керамического ремесла Ильханидской эпохи. Примечательно,

что все три типа керамики использовались в пределах одного архитектурного объекта, что указывает на осознанный выбор декоративных решений в зависимости от функционального назначения изразца. Такое сочетание различных глазурных техник – от свинцовой зеленой до кобальтовой подглазурной росписи – позволяет говорить о высоком уровне организации мастерских, работавших в Хараба Гилан, и их ориентации на передовые технологии своего времени [10].

Дополнительные архитектурные исследования указывают на то, что мавзолей II в Хараба Гилане имел сложную структуру, включающую октагональный зал с массивной центральной колонной, плавно расширяющейся кверху, и внешне оформленный в виде прямоугольного куба. Наружная поверхность была украшена геометрическим орнаментом из кирпича и глазурованными элементами, аналогичными технологиям Тебриза и Нахчывана. В ходе раскопок 2015 года были также найдены надписи арамейским шрифтом, керамика бронзового века и оборонительная стена, что свидетельствует о длительной культурной преемственности места. Хронологически постройка мавзолея датируется концом XIII – началом XIV века, что подтверждается архитектурным стилем и составом керамики.

Сравнительный анализ архитектурной керамики мавзолея II в Хараба Гилане и комплекса Тахт-е Сулейман выявляет два различных подхода к оформлению сакрального пространства в эпоху Ильханидов.

Если Тахт-е Сулейман отражает эстетику централизованной придворной архитектуры с ярко выраженной визуальной программой, насыщенной орнаментом, надписями и фигуративными образами, то Хараба Гилан демонстрирует локальный, более сдержанный, но не менее концептуальный стиль, в основе которого лежит философия цветового символизма и функциональной дифференциации материалов.

Хараба Гилан характеризуется упорядоченностью цветовой структуры, где каждый тип глазури имеет свое четкое функциональное и символическое значение. Зеленый изразец ассоциируется с земным началом, используется в нижних поясах стен и арках; бирюзовый – с небесной сферой и чистотой, представлена в декоративных надписях и панелях; кобальтовая роспись под прозрачной глазурью, воплощающая высшую степень ремесленного искусства, возможно, связана с сакральными текстами или декоративными акцентами. Такое распределение указывает на существование стройной концепции оформления, при которой каждая деталь подчинена общей идее сакральной иерархии и эстетического баланса. В отличие от этого, Тахт-е Сулейман использует более пышный визуальный язык. Форма изразцов, в первую очередь звездчатая, создает сложные композиционные блоки, насыщенные орнаментом и символикой. Здесь преобладают элементы абстрактного декора, богатая палитра, в том числе люстр, а также изображения людей, животных и мифологических существ, что подчеркивает репрезентативную функцию ансамбля как части имперской культуры [6, с.124–127].

Сравнение показывает, что Хараба Гилан, несмотря на провинциальный характер, демонстрирует глубокую продуманность декоративной системы, сопоставимую с придворными центрами. Его эстетика основана на синтезе традиции, ремесленной точности и духовной символики, тогда как Тахт-е Сулейман ориентирован на демонстрацию мощи и идеологической легитимности. Оба подхода, хоть и различны по выразительным средствам, свидетельствуют о богатстве и многогранности исламского искусства указанного периода. Таким образом, ключевым отличием между двумя объектами является акцент либо на символике цвета и сакральной иерархии (Гилан), либо на композиционной системе и эстетике геометрии (Тахт-е Сулейман). В то время, как первый сосредоточен на передаче духовного содержания через сдержанную цветовую гамму и лаконичные формы, второй стремится к богатому визуальному воздействию, используя сложные композиционные приемы, насыщенные декоративные элементы и каллиграфию как текстуальное и художественное средство.

Источники и литература (References)

1. Абибуллаев О.А. Археологические раскопки в Кюльтепе. Баку, 1959.
2. Джафарзаде И.М. Следы древнейшей культуры человека на территории Азербайджана // Известия Азерб. фил. АН СССР. 1944. № 9.
3. Ибрагимов Б.И. Средневековый город Киран. Баку–Москва: Изд-во НАН Азербайджана, 2000. 176 с.
4. Watson O. Persian Lustre Ware. Tehran: Islamic Republic of Iran Cultural Heritage Organization, 2003. 250 p.
5. Pope, Arthur Upham. A Survey of Persian Art: From Prehistoric Times to the Present. London New York: Oxford University Press, 1938. 1112 p.
6. شماره 4 – ش.هـ 1387 – فرهنگ راهییم مجله // مان یسل تخت در آباخان کاخ های کاش نقش دربارہ ی اقالہم احمد، پورطالب ص. 45–58. (Talebpour, Ahmad. Статья о мотивах на каше из дворца Абакхана в Тахт-е Сулеймане).
7. ش.هـ 1392. ی اسلام هنر مطالعات فصلنامه // مان یسل تخت فامن یزر های کاش یداری و ی کلام یهائظام گران ید و ف. شکرپور ص. 51–68. (Shakarpoor et al. Семиотический анализ кашей Тахт-е Сулейман).

8. عبد الله، یقوچان. (Gučānī, 'Abdollah. 1371 ش.ه. ص. 168. مرکز نشر: تهران - بمانیسل تخت یهایکاش یفارس اشعار. عبیدالله، یقوچان. Персидская поэзия на каши Тахт-е Сулеймана).
9. Pourmahmoudi, S., Amirhajloo, S., Moradi, H. Typology and Analysis of the Visual Elements of Luster Tiles of Takht-e Soleyman with an Aesthetic Approach; A Case Study of the Luster Tiles of National Museum of Iran // Negarine-ye Honar-e Eslami. 2025. Vol. 11, No. 28. P. 117-136.
10. Beydullazade, V. F. Construction Ceramics and Background Ornaments of the Mausoleums of the Ancient Settlement of Kharaba Gilan // Consensus. 2025. № 1. С. 32-46. DOI: 10.31110/consensus/2025-01/032-046.